

Formidlingsaktivitet / Science outreach activity

Art: STEM/STEAM science communication.

Sted: SDU / FKF / CP3 / SDU-Galaxy

Skole: Alle

Dato: 20. april 2024.

Tid: 10:00 – 16:00.

Antal elever: a lot of people and kids and parents. Action non-stop.

GDPR / pictures for public? Yes. Permission obtained.

Lærerkontakt: Allan Haurballe Madsen

Formidler: See picture caption below (Syddansk Universitet, FKF / SDU-Galaxy).

From left to right:

Pernille Truong (SDU / FKF / FysikLAB studentermedhjælper)
Kathrine Malmose Juncker Christensen (SDU / FKF / FysikLAB studentermedhjælper)
Julie Magaard Knudsen (SDU / FKF / FysikLAB studentermedhjælper)
Joakim Rützou Rosenkilde (SDU / FKF / FysikLAB studentermedhjælper)
Tobias C. Hinse (forsker)
Mikkel Theiss Kristensen (forsker)

